

DOI: <https://10.5281/zenodo.18070420>

O‘SMIRNI IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIGA OTA-ONA VA FARZAND MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ibragimova Shahnoza Gapparovna

Qo‘qon davlat universiteti

“Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: shahnozaqdpi@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada ota-ona va farzand munosabatlarining o‘smirning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga psixologik jihatdan ta’siri tahlil qilingan. O‘smirlik davri his-tuyg‘ular va ijtimoiy munosabatlarga sezgir davr bo‘lib, oilaviy munosabatlar sifati shaxsning ijtimoiy va shaxsiy qobiliyatlari shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Tahlil natijalari ota-ona bilan konstruktiv muloqot va emosional qo‘llab-quvvatlashning ijtimoiy ko‘nikmalar, o‘z-o‘zini tartibga solish va mas’uliyatni rivojlantirishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: o‘smir, ota-ona, ijtimoiy-psixologik rivojlanish, oilaviy munosabatlar, emosional tartibga solish.

THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS

ABSTRACT

The article analyzes the psychological aspects of parent-child relationships and their impact on the social-psychological development of adolescents. Adolescence is a sensitive period for emotions and social interactions, making the quality of family relationships crucial for the formation of personal and social competencies. The study results highlight the importance of constructive communication and emotional support from parents in developing adolescents’ social skills, self-regulation, and sense of responsibility.

Keywords: adolescent, parent-child relationships, social-psychological development, family relationships, emotional regulation.

O'smirlik davri shaxsning ijtimoiy va psixologik rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda ota-ona bilan munosabatlar shaxsning o'zini anglash, ijtimoiy ko'nikmalar va o'z-o'zini tartibga solish qobiliyatida asosiy manba hisoblanadi. Psixologik adabiyotda ota-ona munosabatlari bolaning emosional holati, o'ziga bo'lgan ishonch va ijtimoiy moslashuviga katta ta'sir ko'rsatadi, deyiladi.

Shu bilan birga, ota-ona va farzand munosabatlarining psixologik mexanizmlarini aniqlash va ularning ijtimoiy-psixologik rivojlanishga ta'sirini tadqiq qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Ota-ona va farzand munosabatlarining asosiy jihatlari: emosional yaqinlik, mustaqillik darajasi, nazorat va qo'llab-quvvatlash sifati. Tadqiqotlar ko'rsatadiki:

- Emosional qo'llab-quvvatlash yoshlarning ijtimoiy ko'nikmalarini va o'z-o'zini baholashini rivojlantiradi;
- Ortqcha nazorat va avtoritar uslub bolada tashvish, ruhiy qiyinchilik va ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi;
- Konstruktiv muloqot va ishonch o'z-o'zini tartibga solish va mas'uliyatni rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, ota-ona munosabatlari psixologik rivojlanishning samaradorligini belgilaydi.

Tadqiqot davomida jami 80 o'smir (13–16 yosh), 44 qiz va 36 yigit ishtirok etishdi. Ular shahar va qishloq maktablaridan tasodifiy tanlangan o'smir yoshlar. Ular bilan birgalikda quyidagi metodilar olindi:

1. Ota-ona munosabatlarini baholash so'rovnomasi: emosional qo'llab-quvvatlash, nazorat, ishonch darajasi.
2. Ijtimoiy-psixologik rivojlanishni baholash: kommunikatsiya, empatiya, samoregulyatsiya, ijtimoiy mas'uliyat.
3. Statistik tahlil: Pearson korrelyatsiyasi, regressiya analizi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

1. Ota-ona munosabatlarini:

- Yuqori qo'llab-quvvatlash: 35 o'smir (43,75%)
- O'rtacha: 30 o'smir (37,5%)
- Past: 15 o'smir (18,75%)

2. Ijtimoiy-psixologik rivojlanish:

- Yuqori daraja: 33 o'smir (41,25%)
- O'rtacha: 32 o'smir (40%)
- Past: 15 o'smir (18,75%)

3. Korrelyatsiya:

- Emosional qo'llab-quvvatlash ↔ ijtimoiy-psixologik rivojlanish: $r = 0,68$; $p <$

0,01

○ Nazorat darajasi ↔ samoregulyatsiya: $r = -0,55$; $p < 0,01$

4. Regressiya natijalari:

○ Ota-ona munosabatlari (emosional qo'llab-quvvatlash va ishonch) ijtimoiy-psixologik rivojlanishdagi farqning 52 % ini tushuntiradi.

• Yuqori qo'llab-quvvatlash va konstruktiv muloqot o'smirlarning ijtimoiy moslashuvi va samoregulyatsiyasini rivojlantiradi.

• Past qo'llab-quvvatlash va ortiqcha nazorat esa ijtimoiy qiyinchilik va ruhiy noqulayliklarga olib keladi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ota-ona munosabatlari o'smirning ijtimoiy-psixologik rivojlanishida asosiy omil hisoblanadi. Emosional qo'llab-quvvatlash ijtimoiy ko'nikmalar va samoregulyatsiyani rivojlantiradi, ortiqcha nazorat esa moslashuvni pasaytiradi.

Ota-ona va farzand munosabatlarining psixologik xususiyatlari o'smirning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga sezilarli ta'sir qiladi. Emosional qo'llab-quvvatlash va konstruktiv muloqot ijtimoiy ko'nikmalar, samoregulyatsiya va emosional barqarorlikni rivojlantiradi. Natijalar pedagoglar va psixologlar uchun amaliy qo'llanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Borisova, L. I. Psixologiya semyi: teoriya va amaliyot. — M.: Pedagogika, 2015.
2. Balashova, E. V. Razvitie lichnosti podrostka v semye. — SPb.: Rech, 2012.
3. Kon, I. S. Semya i sotsializatsiya rebenka. — M.: Nauka, 2001.
4. Selevko, G. K. Psixologiya podrostka. — M.: Prosveshchenie, 2010.
5. Vigotskiy, L. S. Psixologiya razvitiya. — M.: Pedagogika, 1983.